

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
62 sahifa, yanvar, 2025-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhridin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	
Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalardan foydalanish.....	41
Shaxobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi	
Transport vositalari sanoatini texnik transformatsiyalashda venchur iqtisodiyoti masalalari.....	47
Siddiqjanov Samandar Sohibjon o'g'li	
Исследование основные характеристики алюмосодержащие коагулянтов.....	53
Махмудов Мухтор Жамолович, Ҳайдаров Бекзоджон Абдумалик ўғли	

УДК 546.273;521.633

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЮМОСОДЕРЖАЩИЕ КОАГУЛЯНТОВ

**Махмудов Мухтор
Жамолович**

Профессор Бухарского инженерно
– технологического института

**Ҳайдаров Бекзоджон
Абдумалик ўғли**

Исследователь Бухарского инженерно
– технологического института

Аннотация: Сегодня переработка отработанных оксидов алюминия на нефтеперерабатывающих заводах является одной из основных проблем. Для очистки технических вод на нефтеперерабатывающих заводах используют большое количество коагулянтов. В данной статье представлены современные методы получения различных коагулянтов для очистки заводских технических вод от оксида алюминия.

Ключевые слова: оксид алюминия, коагулянт, техническая вода, серная кислота, сульфат алюминия, гидроксид алюминия, раствор.

Annotatsiya: Bugungi kunda neftni qayta ishlash zavodlaridan chiqadigan alyuminiy oksidlarini utilizatsiya qilish katta muammolardan biri hisoblanadi. Neftni qayta ishlash zavodlarida texnik suvlarni tozalash uchun esa katta miqdorda koagulyantlar qo'llaniladi. Ushbu maqolada alyuminiy oksididan zavod texnik suvlarini tozalash uchun turli koagulyantlar olishning zamonaviy usullari keltirilgan.

Kalit so'zlar: alyuminiy oksidi, koagulyant, texnik suv, sulfat kislota, alyuminiy sulfat, alyuminiy gidroksid, eritma.

Abstract: Today, the processing of spent aluminum oxides at oil refineries is one of the main problems. Moreover, a large number of coagulants are used to purify industrial waters at oil refineries. This article presents modern methods for the production of various coagulants for the purification of industrial wastewater from aluminum oxide.

Key words: aluminum oxide, coagulant, technical water, sulfuric acid, aluminum sulfate, aluminum hydroxide, solution.

ВВЕДЕНИЕ

В процессе очистки воды широко применяют алюмосодержащий коагулянт – $Al_2(SO_4)_3$. В меньшей мере используется хлорид алюминия, а также алюминат натрия.

В настоящее время очищенный сульфат алюминия в условиях производства в основном получают из гидроксида алюминия. Данный метод является наиболее простым и рациональным, позволяющим получать высококачественный продукт с низким содержанием оксида железа.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Гидроксид алюминия является промежуточным продуктом в производстве глинозёма, который получают щелочным способом Байера преимущественно из высококачественных бокситов. В меньших количествах производят глинозём из нефелинов спеканием их с известняком, а также из алунитов щелочно-восстановительным способом [1].

Производство сульфата алюминия состоит из двух основных технологических стадий – разложения гидроксида серной кислотой и кристаллизации образовавшегося продукта.

Взаимодействие гидроксида алюминия с серной кислотой описывается реакцией:

В работе [1] изучена растворимость свежесажённого и полученного на глинозёмных заводах гидроксида алюминия в разбавленных растворах серной кислоты в зависимости от размера частиц, содержания примесей, времени хранения, а также способов приготовления гидроксидов. Обнаружено, что мелкозернистый гидроксид алюминия лучше растворяется в серной кислоте, чем крупнозернистый. Длительное хранение гидроксида снижает скорость его растворения в серной кислоте. Аморфный гидроксид быстрее растворяется, чем кристаллический.

Сульфат алюминия можно получать разложением гидроксида алюминия стехиометрическим количеством 45–50% серной кислоты при 110–120°C в течение 40 мин. Понижая дозу кислоты до 95–90%, получают продукт с более высоким содержанием оксида алюминия при удовлетворительной его кристаллизруемости [2].

Сульфат алюминия получают в аппаратах периодического или непрерывного действия мощностью 10–150 тысяч тонн продукта в год.

В работах [3, 4] изучено разложение высокожелезистых бокситов серной кислотой. Бокситы характеризовались следующим химическим составом (в %): Al_2O_3 – 40,8; Fe_2O_3 – 27,0; SiO_2 – 8,7; TiO_2 – 2,2; CaO – 0,75; MgO – 0,2; Na_2O+K_2O – 0,5; п.п.п. – 0,7.

С увеличением температуры от 20 до 98°C и концентрации серной кислоты от 10 до 60% извлечение оксидов алюминия и железа в раствор повышается, достигая 78,9 и 71%, соответственно, при 98°C и выдержке 1 час. Степень извлечения этих компонентов при температуре кипения зависит от длительности процесса: при разложении боксита 60% H_2SO_4 с увеличением продолжительности процесса от 5 до 90 мин извлечение Al_2O_3 возрастает от 67,6 до 94%, а Fe_2O_3 — от 57,3 до 93,1%. Хуже вскрываются серной кислотой бемитовые бокситы. Воздействие 10 н серной кислотой в течение 1 часа приводит к полному растворению гиббсита, частичному (на 30%) — каолинита и незначительному — бемита. После обжига при 550°C и последующего разложения бокситов в течение 3 ч в раствор извлекается 90% Al_2O_3 .

В [5] предлагается разлагать боксит разбавленной серной кислотой при 135°C в стальном реакторе, футерованном кислотоупорными плитками.

Вначале в раствор подают 93% H_2SO_4 , разбавляют её промывными водами от промывки шлама и нагревают до кипения, после чего вводят боксит небольшими порциями во избежание вспенивания и получают $Al_2(SO_4)_3$.

Описан процесс получения из некачественных бокситов сульфата алюминия. Другим источником получения алюминийсодержащего коагулянта являются каолиновые глины.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В процессе исследования основных характеристик алюмосодержащих коагулянтов были применены различные методы. Химический анализ проводился для определения состава коагулянтов, включая содержание алюминия, примесей и растворимость, с использованием стандартных методов, таких как титрование и спектрофотометрия. Для изучения физико-химических свойств, включая плотность, вязкость и pH растворов, использовались рентгенофазовый анализ и другие лабораторные методики.

Эффективность коагуляции оценивалась на модельных растворах с различными загрязняющими веществами, определялись оптимальные дозировки коагулянтов, показатели остаточной мутности и осаждения взвешенных частиц. Микроскопический анализ включал использование сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) для визуализации структуры коагулянтов и их взаимодействия с частицами загрязнений.

Термогравиметрический анализ (ТГА) применялся для изучения термической устойчивости коагулянтов и влияния тепловой обработки на их свойства. Все результаты экспериментов были подвергнуты статистической обработке для обеспечения точности и воспроизводимости данных. Комплексный подход к методологии позволил полноценно охарактеризовать свойства алюмосодержащих коагулянтов и определить оптимальные условия их применения.

АНАЛИЗЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В [6] каолины трудно вскрываются серной кислотой. Несмотря на большое число работ, посвященных исследованию термохимических превращений каолина, до настоящего времени нет единого мнения относительно механизма процесса. На основании комплекса исследований физико-химическими методами, в том числе рентгенофазовым анализом и ИК-спектроскопией, механизм термохимических превращений каолинита можно представить следующими реакциями:

Также в качестве коагулянтов применяют алюминиевые квасцы, однако их используют реже, чем сульфат алюминия, что связано с их высокой стоимостью. Кроме того, сульфаты щелочных металлов, входящие в состав алюминиевых квасцов, засоляют очищаемую воду, снижая коагулирующие свойства. Поэтому применяются аммониево-, калиево- или натриево-алюминиевые квасцы, обладающие хорошими коагулирующими свойствами, а также более доступные и дешёвые. Аммиачные квасцы используют для обработки хлорированной воды [7].

Алюмосодержащий коагулянт также можно получать из нефелина. В этом случае выгодно получать квасцы, которые являются более эффективным коагулянтом.

Нефелин взаимодействует с серной кислотой при комнатной температуре с выделением большого количества теплоты по реакции:

На процесс сульфатизации оказывают большое влияние концентрация серной кислоты и её доза. Чем больше концентрация серной кислоты, тем до более высокой температуры

нагревается реакционная масса за счёт выделившейся теплоты реакции. При этом больше воды выделяется в паровую фазу, и происходит образование квасцов с меньшим содержанием кристаллизационной воды. В конечном итоге могут образоваться безводные квасцы – двойные натрокалиевые сульфаты алюминия. Выбор концентрации кислоты, в первую очередь, определяется возможностью отделения кремнеземистого шлама от сернокислого раствора [8].

В [9] разработан способ получения $Al_2(SO_4)_3$ из нефелинового концентрата двухстадийным методом. Продукт разлагают на первой стадии азотной кислотой для получения нитратов калия и натрия, а на второй стадии твёрдый остаток обрабатывают серной кислотой для получения сульфата алюминия.

До недавнего времени не была разработана технология получения дигидроксосульфата алюминия $Al_2(SO_4)_2(OH)_2 \cdot 11H_2O$, поэтому он в качестве коагулянта использовался редко. Однако в настоящее время на базе Института коллоидной химии и химии воды АН Украины проводятся обширные исследования, в которых показана эффективность этой соли в качестве коагулянта для очистки сточных и питьевых вод [10].

Дигидроксосульфат алюминия имеет ряд преимуществ по сравнению с сульфатом алюминия: он обладает более высокой хлопьеобразующей способностью при низких температурах, требует меньшего щелочного резерва и эффективен в более широком диапазоне значений pH очищаемой воды [10].

К алюминийсодержащим коагулянтам относятся также хлорсодержащие реагенты. Наиболее часто при очистке воды из хлорсодержащих соединений алюминия применяют хлориды и гидроксохлориды алюминия – $18Al_2(OH)_nCl_{6-n}$. В настоящее время также широко производят в промышленных масштабах и повсеместно используют для очистки вод пентагидроксохлорид алюминия – $Al_2(OH)_5Cl$, который обладает эффективными коагулирующими свойствами. Пентагидроксохлорид алюминия способствует интенсивному образованию хлопьев и осаждению коагулированных взвесей. При очистке вод с низким содержанием взвешенных частиц и солей расход данного коагулянта значительно ниже по сравнению с классическим сульфатом алюминия. При использовании пентагидроксохлорида алюминия значительно расширяется диапазон оптимальных значений pH очищаемых вод.

Пентагидроксохлориду алюминия характерна более низкая кислотность, поэтому он эффективен при очистке вод с небольшими щелочными резервами.

В сравнении с сульфатом алюминия, равноценное количество пентагидроксохлорида алюминия снижает в шесть раз щёлочность воды при взаимодействии с гидрокарбонатом кальция. В пентагидроксохлориде алюминия содержится меньшее количество хлор-ионов, поэтому, по сравнению с сульфатом алюминия, при его использовании в очищенной воде содержится меньшее количество солей. Кроме того, в обработанной воде заметно снижается содержание остаточного алюминия [11].

Одним из эффективных коагулянтов является пентагидроксохлорид алюминия [12], который характеризуется более высокими количествами водорастворимого алюминия по сравнению с другими коагулянтами, и для его растворов нет необходимости использовать противокоррозионную защиту и нержавеющие стали для сохранения трубопроводов и аппаратуры. Данный коагулянт имеет длительный срок хранения [12].

Для переработки трудновскрываемых и низкосортных алюмосодержащих руд наиболее выгодной является хлорная технология, так как в технологическом процессе предусматривается получение хлорида алюминия, который можно использовать в качестве коагулянта [13].

В работах [14–15] разработаны технологии по получению из различного алюмосодержащего сырья безводного хлорида алюминия. В монографии Б.Г. Рабовского и А.А. Фурмана [14] проведена систематизация практического опыта и теоретических знаний в данной области.

Для оксидного сырья (природных алюмосодержащих руд или глинозёма) хлорирование проводится только с восстановителем. Восстановителем в данном случае является уголь, также используют глинообразные восстановители – фосген, генераторный газ, окись углерода,

из твёрдых – каменноугольный пёк и кокс. В присутствии этих восстановителей процесс хлорирования протекает при температуре от 1000 до 1100°C.

Некоторые исследователи, кроме хлора, в качестве хлорирующих агентов предлагают использование четырёххлористого углерода, хлористой серы, хлористого водорода и др. Отмечается, что глинозём вступает в реакцию с хлористым водородом при более высокой температуре, а сама реакция является обратимой. При добавлении в реакционную смесь небольшого количества угля отмечается усиленное образование хлорида алюминия. При смешивании хлорида серы и хлора отмечается увеличение как восстановительных, так и хлорирующих свойств. Поэтому для протекания данной реакции необходима более низкая температура. Полное взаимодействие четырёххлористого углерода с глинозёмом происходит при температуре 390°C, при этом образуется $AlCl_3$.

Для глинозёма хлорирующими агентами в присутствии алюминиевых руд или углерода могут также являться хлориды железа, натрия и кальция.

В монографии [16] рассмотрены несколько методов по хлорированию алюминия, в частности, хлорирование в кипящем слое (кипящий слой создают инертными материалами, например, песком, или инертными газами).

Здесь же представлены промышленные технологические схемы по производству хлорида алюминия, которые были разработаны советскими, немецкими и американскими специалистами.

В производственных условиях получение хлорида алюминия состоит из нескольких стадий. На первой стадии происходит получение концентрированного оксида углерода в специальных генераторах, в которых каменноугольный кокс газифицируют кислородом.

На второй стадии проводят приготовление, сушку и прокаливание каолиновых брикетов. Основной задачей второй стадии является хлорирование каолиновых брикетов, которое проводят в присутствии оксида углерода и газообразного хлора в шахтной печи непрерывного действия.

Хлориды алюминия получают по основной реакции:

Также с хлором в реакцию вступает и оксид кремния по реакции:

Как показано в работе [17], при взаимодействии оксидов алюминия и кремния с хлором отмечается явление взаимного катализа, когда скорость хлорирования смесей выше, чем при хлорировании индивидуальных оксидов. По данным [18], [19], кремнезём и глинозём хлорируются в диапазоне температур от 550 до 800°C в тех же соотношениях, что и в исходном сырье.

В литературных источниках представлены противоречивые данные о взаимодействии хлора с оксидами при более высоких температурах. Так, Кочаровский [20], исследуя хлорируемость польских глин, установил, что при температуре выше 900°C выход $AlCl_3$ падает. Между тем, по данным Кочаровского, подтверждённым многолетней практикой, выход $SiCl_4$ в температурном интервале от 1000 до 1200°C достигает минимальных значений.

Данные противоречия можно объяснить тем, что в работе [21] результаты получены в шахтной печи непрерывного противоточного действия, то есть в условиях вторичной реакции:

В работах [22–23] приводятся результаты исследования по хлорированию различных видов алюмосодержащего сырья. Авторами [24] изучался процесс хлорирования североонежских бокситов, который проводился в кипящем слое. Показано, что в кипящем слое хлорируются все входящие в состав бокситов оксиды. Наиболее легко хлорируемыми являются оксиды железа

и титана. Найдены оптимальные условия хлорирования, при которых степень хлорирования оксидов железа и титана достигает 98%, оксида алюминия – 65%, а оксида кремния – 20–35% [25].

В работе [26] разработана методика селективного хлорирования бокситов в кипящем слое с получением оксида алюминия в диапазоне температур от 800 до 900°C смесью хлора с четырёххлористым кремнием. Хлорирование порошкообразного боксита в кипящем слое с 1% углеродом позволяет при температуре 800°C удалить из него 65% железа, потеряв при этом 8% алюминия (для углинского боксита). В работе изучено хлорирование просьяновского каолина, ухтинского и североонежского бокситов в фильтрующем слое.

Авторами [27-28] изучен процесс хлорирования минеральной части экибастузских углистых пород. Показано, что при хлорировании данных пород выход оксидов железа и кремния составляет 98–100%, а выход оксида алюминия – 91–96%.

Предложено проводить предварительную солянокислотную обработку для освобождения данного сырья от кремнезёма либо подавлять процесс хлорирования SiO_2 четырёххлористым кремнием для разделения оксидов кремния и алюминия.

В работе [29] проведён цикл исследований по солянокислотному хлорированию углистых пород месторождений Экибастуза. Авторы показали, что при определённых условиях хлорирования оксиды железа можно успешно отогнать на 7%, при этом другие оксиды сырья существенно не затрагиваются.

В работе [29] разработана технология переработки каолиновых глин месторождения штата Джорджия (США) методом карбохлорирования.

В работе [30] разработан метод переработки высококремнистых глинозёмсодержащих руд с получением оксидов железа, включающий термообработку руды в течение 30–60 минут при температуре от 400 до 500 °C в атмосфере газообразного хлора. Показано, что в присутствии природного газа повышается выход оксидов железа.

Разработан метод очистки алюминиевых руд от железа, заключающийся в восстановительно-сульфидированном обжиге, хлорировании и возгонке хлористого железа [31].

Авторами [32] представлен разработанный метод селективного низкотемпературного восстановления смеси хлоридов железа и алюминия до металлов. Рекомендуется проводить процесс в потоке инертного газа, содержащего углеводороды, например, метан, а также хлориды железа и алюминия.

Процесс восстановления хлоридов рекомендовано проводить на поверхности железа, что способствует повышению селективности восстановления и значительному снижению температуры процесса: AlCl_3 — до 450°C, FeCl_3 — до 350°C. Авторы рекомендуют применять кремний или марганец вместо железа, однако на их поверхностях восстановление хлорида алюминия протекает при более высоких температурах — 950 и 800°C соответственно.

Х. Сафиев и др. [33–34] изучили разложение нефелиновых сиенитов месторождения Турпи Республики Таджикистан методом хлорирования с получением оксидов, а также рассмотрели основные термодинамические характеристики процессов, протекающих при хлорировании основных минералов породы нефелиновых сиенитов (нефелин — $\text{Na}_{0,78}\text{K}_{0,22}\text{AlSiO}_4$, альбит — $\text{NaAlSi}_3\text{O}_8$, микроклин — KAlSi_3O_8 , кальцит — CaCO_3 , гематит — Fe_2O_3 и гётит — $\text{FeO}(\text{OH})$). Данный метод основан на использовании углей, оксида углерода, метана и фосгена в качестве восстановителей. Выявлены следующие вероятные пути протекания процессов:

где: X – газообразный хлор; M – соответствующий минерал; ЭХ – смесь хлоридов соответствующих элементов в составе минералов.

Исходя из замечаний, можно предположить, что полевые шпаты и гематит более эффективно хлорируются при использовании угля в качестве восстановителя, а при хлорировании кальцита рациональнее использовать метан в качестве восстановителя. Хлорирование минералов в присутствии восстановителя – оксида углерода в исследуемом интервале температур термодинамически невозможно, а при использовании в качестве восстановителя фосгена все минералы, кроме гётита, должны одинаково энергично хлорироваться.

Проведённые исследования [24] показали возможность селективного разложения нефелиновых сиенитов Турпи методом хлорирования, с получением смеси хлоридов заданного состава в зависимости от поставленной цели. При хлорировании нефелиновых сиенитов в присутствии угля авторами работ [25] достигнуты достаточно высокие степени превращения оксида алюминия в хлорид, но при этом в хлориды переходят также оксиды кремния, кальция, калия, натрия и железа.

Авторами работы [35] разработан метод хлорирования нефелиновых сиенитов в атмосфере метана, состоящий из двух стадий. На первой стадии в определённых условиях хлорируются железосодержащие минералы для обезжелезования сырья, а вторая стадия состоит из хлорирования алюминийсодержащих минералов. На второй стадии получают смесь хлоридов, являющихся хорошим электролитом для производства алюминия и хлоридных расплавов.

Существует несколько вариантов ведения процесса хлорного разложения указанных минералов с различными исходными и конечными продуктами. Расчёты температур начала протекания реакции (Тн), изменений энергии Гиббса (ΔG) и логарифма константы равновесия ($\lg K$) были проведены с помощью компьютерной программы [65].

В работах [36] изучены химические основы хлорного метода переработки алюмосиликатных руд Таджикистана, предложены рациональные условия протекания хлорного процесса, а также разработаны принципиальные технологические схемы получения алюмосодержащих коагулянтов.

ВЫВОДЫ

Таким образом, высокая способность хлора вступать в химические реакции, а также способность хлоридов взаимодействовать с другими соединениями позволяют выделять ценные компоненты из перерабатываемого сырья, в том числе хлорид алюминия – коагулянт для очистки воды.

Список использованной литературы:

1. Иванова Е.Н., Алехина М.Б., Конькова Т.В., Ревина А.А., Дудолодов. Цеолиты и цеолитоподобные структуры для разделения воздуха с получением чистого кислорода // Сборник трудов V Всероссийской научно-практической конференции «Физико-химия поверхностных явлений и адсорбции». Плётс, Ивановская обл., 2014. С. 3–8.
2. Иванова Е.Н., Алехина М.Б., Конькова Т.В., Ревина А.А., Маслова О.А. Адсорбенты для разделения газовой смеси кислород-аргон // Актуальные проблемы теории адсорбции, пористости и адсорбционной селективности. Материалы Всероссийской конференции. Москва-Клязьма, 2015. С. 94.
3. Larin A.V., Rybakov A.A., Kovalev V.L. Oxide clusters as source of the third oxygen atom for the formation of carbonates in alkaline earth dehydrated zeolites // Journal of Catalysis. 2011. Vol. 281. No. 2. P. 212–221.
4. Larin A.V., Bryukhanov I.A., Rybakov A.A. Theoretical identification of carbonate geometry in zeolites from IR spectra // Microporous and Mesoporous Materials. 2013. Vol. 173. P. 15–21.
5. Rege S.U., Yang R.T. A novel FTIR method for studying mixed gas adsorption at low concentrations: H₂O and CO₂ on NaX zeolite and γ -alumina // Chemical Engineering Science. 2001. Vol. 56. No. 12. P. 3781–3796.

6. Алехина М.Б., Конькова Т.В., Ахназарова С.Л. Адсорбция органических красителей из водных растворов на цеолитах типа Y // Сорбционные и хроматографические процессы. 2016. Т. 16. № 3. С. 281–290.
7. Алехина М.Б., Байкова А.О., Ахназарова С.Л., Конькова Т.В. Оптимизация процесса активации цеолитов типа X для адсорбционного разделения воздуха // Химическая промышленность сегодня. 2011. № 5. С. 29–37.
8. Алехина М.Б., Иванова Е.Н., Ахназарова С.Л., Конькова Т.В. Подбор условий предварительной активации цеолита NaX с применением метода планирования эксперимента // Вестник ВГУ. Серия: химия, биология, фармация. 2014. № 2. С. 5–8.
9. Иванова Е.Н., Алехина М.Б., Ахназарова С.Л., Конькова Т.В. Оптимизация процесса активации цеолитов с использованием функции желательности Харрингтона // Теоретические основы химической технологии. 2015. Т. 49. № 3. С. 339–346.
10. Insuwan W., Rangsiwatananon K. Evaluation of adsorption of cationic dyes on H-LTL and K-LTL zeolite // Journal of Porous Materials. 2014. Vol. 21. No. 3. P. 345–354.
11. Ma J., Qi J., Yao C., Cui B., Zhang T., Li D. A novel bentonite-based adsorbent for anionic pollutant removal from water // Chemical Engineering Journal. 2012. Vol. 200–202. P. 97–103.
12. Alver E., Metin A.U. Anionic dye removal from aqueous solutions using modified zeolite: Adsorption kinetics and isotherm studies // Chemical Engineering Journal. 2012. Vol. 200–202. P. 59–67.
13. Tang Q., Zhang Q., Wang P., Wang Y., Wan H. Characterizations of cobalt oxide nanoparticles within waujasite zeolites and the formation of metallic cobalt // Chemical Materials. 2004. Vol. 16. P. 1967–1976.
14. Pederson L.A., Lunsford J.H. A study of ruthenium in zeolite-Y by X-ray photoelectron spectroscopy // Journal of Catalysis. 1980. P. 39–47.
15. Соловьева А.А., Лебедева О.Е., Рёсснер Ф. Сорбционные свойства железосиликатов, используемых как компоненты окислительной системы // Сорбционные и хроматографические процессы. 2009. Т. 9. Вып. 1. С. 74–79.
16. Rytwo G., Ruiz-Hitzky E. Enthalpies of adsorption of methylene blue and crystal violet to montmorillonite // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2003. Vol. 71. P. 751–759.
17. Яшник С.А., Таран О.П., Пискун А.С., Приходько Р.В., Исмагилов З.Р., Гончарук В.В., Пармон В.Н. Каталитическое пероксидное окисление органических загрязняющих веществ на Cu-ZSM-5 // Тезисы докладов 6-ой Всерос. цеолитной конф. «Цеолиты и мезопористые материалы: достижения и перспективы». Звенигород. 2011. С. 75–76.
18. Li Y., Zhang H., Cao Y., Dong L. Investigation of the physicochemical properties of CuO-CoO binary metal oxides supported on γ -Al₂O₃ and their activity for NO removal by CO // Journal of Colloid and Interface Science. 2012. Vol. 172. P. 63–72.
19. Kaddouri A., Mazzocchia C. A study of the influence of the synthesis condition upon the catalytic properties of Co/SiO₂ or Co/Al₂O₃ catalysts used for ethanol steam reforming // Catalysis Communication. 2004. Vol. 5. P. 339–345.
20. Joseph T., Sawant D.P., Gopinath C.S., Halligudi S.B. Zeolite encapsulated ruthenium and cobalt schiff base complexes catalyzed allylic oxidation of benzopinene // Journal of Molecular Catalysis A: Chemical. 2002. Vol. 184. P. 289–299.
21. Конькова Т.В., Почиталкина И.А., Либерман Е.Ю. Каталитическое окисление щавелевой кислоты в водных растворах пероксидом водорода // Катализ в промышленности. 2007. № 3. С. 14–18.
22. Конькова Т.В., Либерман Е.Ю., Алехина М.Б. Каталитическое окисление щавелевой кислоты в сточных водах пероксидом водорода // Вода: химия и экология. 2010. № 10. С. 36–40.
23. Конькова Т.В., Просвирин И.П., Алехина М.Б., Скорникова С.А. Кобальтсодержащие катализаторы на основе Al₂O₃ для окислительной деструкции органических красителей в водной фазе // Кинетика и катализ. 2015. Т. 56. № 2. С. 207–213.
24. Pintar A., Bercic G., Besson M., Gallezot P. Catalytic wet-air oxidation of industrial effluents: total mineralization of organics and lumped kinetic modeling // Applied Catalysis B: Environmental. 2004. Vol. 47. No. 3. P. 143–152.

25. Silva A.M., Castelo-Branco I.M., Quinta-Ferreira M., Levec J. Catalytic studies in wet oxidation of effluents from formaldehyde industry // *Chemical Engineering Science*. 2003. Vol. 58. Nos. 3–6. P. 963–970.
26. Конькова Т.В., Михайличенко А.И., Либерман Е.Ю. Адсорбционно-каталитическая очистка водных растворов от щавелевой кислоты // *Химическая промышленность сегодня*. 2007. № 6. С. 39–42.
27. Конькова Т.В., Алехина М.Б., Садыков Т.Ф., Никифорова М.А., Михайличенко А.И., Либерман Е.Ю. Гетерогенные катализаторы Фентона для очистки сточных вод от органических красителей // *Известия ВУЗов. Серия Химия и химическая технология*. 2012. Т. 55. Вып. 11. С. 85–89.
28. Меньшутина Н.В., Каталевич А.М., Смирнова И. Получение аэрогелей диоксида кремния методом сверхкритической сушки // *Сверхкритические флюиды. Теория и практика*. 2013. Т. 8. № 3. С. 49–55.
29. Kirik S.D., Parfenov V.A., Zharkov S.M. Monitoring MCM-41 synthesis by X-ray mesostructure analysis // *Microporous and Mesoporous Materials*. 2014. Vol. 195. P. 21–30.
30. Алехина М.Б., Иванова Е.Н., Бурмистрова Н.Н., Дудолодов А.О., Конькова Т.В., Маслова О.А. Модифицирование монтмориллонитовой глины для селективной сорбции аргона из смеси с кислородом // *Сорбционные и хроматографические процессы*. 2017. Т. 17. № 4. С. 657–666.
31. Бурмистрова Н.Н., Алехина М.Б., Иванова Е.Н., Конькова Т.В. Синтез и исследование свойств модифицированного нанoadсорбента для разделения воздуха на основе монтмориллонитовых глин // *Хим. технология функцион. наномат-в. Сб. тр. Всерос. молод. конф. М.: РХТУ*. 2015. С. 46–47.
32. Вахрушева Е.М., Иванова Е.Н., Алехина М.Б., Конькова Т.В., Джумамухамедов Д.Ш., Ванчурин В.И. Адсорбция макрокомпонентов воздуха на цеолитах и минеральных адсорбентах // *Успехи в химии и хим. технол. Сб. научн. тр. Т. XXVII. № 7. М.: РХТУ*. 2013. С. 80–84.
33. Алехина М.Б. Ионнообменные формы цеолита типа X для процессов безнагревного разделения воздуха с получением кислорода // *Химическая промышленность сегодня*. 2005. № 7. С. 9–14.
34. Ханхасаева С.Ц., Бадмаева С.В., Дашинамжилова Э.Ц., Брызгалова Л.В. Адсорбция красителя метиленового голубого на интеркалированных монтмориллонитах // *Вестник Бурятского государственного университета. Химия*. 2005. Вып. 2. С. 80–86.
35. Ханхасаева С.Ц., Дашинамжилова Э.Ц. Адсорбция анионогенных поверхностно-активных веществ на Fe, Al-модифицированных глинах // *Вестник Бурятского государственного университета*. 2009. Вып. 3. С. 57–60.
36. Бутман М.Ф., Овчинников Н.Л., Арбузников В.В., Агафонов А.В., Нуралыев Б. Синтез Al₂O₃-пилларированного монтмориллонита интеркаляцией «гигантских» поликатионов алюминия // *Письма о материалах*. 2013. Т. 3. № 4 (12). С. 284–287.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

